

ПОЭТИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6563493>

Зуфарова Хуршида
магистрантка 1 курса,
ФерГУ, Узбекистан.

АННОТАЦИЯ: В статье раскрывается общая тенденция в лирике «Серебряного века», характерными для эпохи фигурами были поэты, стоявшие в стороне от литературной полемики между группировками или обеспечившие себе большую степень свободы внутри близких им поэтических течений и школ.

Ключевые слова и выражения: тенденция в лирике полемики художественных, ресурс, кризис, символизм, футуризм, грамматических конструкций, искусство, тип, образ, художник, слово, воссоздать действительность.

Стремление к эстетической независимости – общая тенденция в лирике «Серебряного века». Характерными для эпохи фигурами были поэты «вне направлений», стоявшие в стороне от литературной полемики между группировками или обеспечившие себе большую степень свободы внутри близких им поэтических течений и школ. Широта эстетической платформы позволяла им смелее экспериментировать, используя все богатство художественных ресурсов отечественного и европейского модернизма.

Своеобразным синтезом многих важнейших тенденций русского модернизма и стала поэзия Марины Ивановны Цветаевой. Поэтический стиль Цветаевой сформировался под влиянием богатейшей культуры «Серебряного века».

Унаследовав на раннем этапе творческого пути достижения символистской поэтики, лирика Цветаевой в зрелый период творчества оказалась близка поэтической практике футуризма. Два самых близких ей по духу русских поэта – Маяковский и Пастернак. Некоторые исследователи считают Цветаеву «самым ярким представителем русского поэтического авангарда 1920-х - 1930-х годов» [5, с. 459].

Творчество Цветаевой претерпело на протяжении тридцати лет ее активной поэтической работы сложную эволюцию. Однако неизменным качеством ее поэзии оставался универсализм – переплавка личного, интимного опыта в общечеловеческий. Уникальность цветаевского лиризма заключается в единстве мощной эмоциональности и острой логики, «поэзии

сердца» с «поэзией мысли», конкретности образного высказывания с его обобщённостью:

С такую силой в подбородок руку
Вцепив, что судорогой вьется рот,
С такую силою поняв разлуку,
Что, кажется, и смерть не разведет, –
(«С такую силой в подбородок руку...»)

Последние являются одними из самых характерных «цветаевских» средств эмоционального воздействия.

Поэзия Цветаевой – это поэзия экстремальных нравственных ситуаций и максимального самоуглубления. О.А. Скрипова отмечала, что «качества максимализма и предельности в равной мере характеризуют и тематический строй цветаевской лирики, и ее формальную организацию. Поэтому поэтика Цветаевой в самом общем виде определяется исследователями ее творчества как поэтика предельности и семантической компрессии» [6, с.2].

Мотив разлуки очень типичен для любовной лирики Марины Цветаевой, учитывая ее склонность к любовным увлечениям и сильным переживаниям.

Мотив разлуки с вероломным любовником раскрывается в контексте женской несчастной доли. Разлука с возлюбленным измеряется годами, которые оставляют отпечаток внутреннего горя во внешности героини:

Не похорошела за годы разлуки!
Разочаровался? Скажи без боязни!
Дух. - В путаницу якорей и надежд
Прозрения непоправимая брешь!
(«Не похорошела за годы разлуки»).

Окончательная разлука у Цветаевой связана с полным отторжением объекта бывшего увлечения:

Широкое ложе для всех моих рек -
Чужой человек.
Ниотколь-человек,
Прошел - человек.
(«Широкое ложе для всех моих рек»).

Чувство неотвратимости любовной разлуки и ее предугадывание также свойственно для цветаевской любовной лирики. Оно связано с глубоким фатальным внутри духовным ощущением скоротечности и конечности любовного чувства, которое преследует героиню:

Не гляди, что слезы льются:
Вода - может статься!

Раз сугробы подаются -
Пора расставаться!
(«Сугробы»).

Когда расставание уже произошло, и любовный пыл угас, а чувство переживаемой разлуки переносится в область внутреннего спокойного созерцания:

Забвенья милое искусство
Душой усвоено уже.
Какое-то большое чувство
Сегодня таяло в душе
(«Сегодня таяло, сегодня...»).

Для личности Цветаевой в целом, а значит и для ее лирики, в частности, характерно столкновение всевозможных противоречий. Разлука с возлюбленным может быть «благословенной» и «сладостной».

Никто ничего не отнял!
Мне сладостно, что мы врозь.
Целую Вас - через сотни
Разъединяющих верст...
(«Никто ничего не отнял!..»).

Таким образом, для лирики Цветаевой характерны глубокие переживания, связанные с предощущением или непосредственным переживанием любовной разлуки. Это переживание подчас воспринимается поэтом как акт любовного служения.

ЛИТЕРАТУРА

1. Цветаева М. Воспоминания о поэтах: В 3-х кн. Кн.2. – М.: Русская литература, 1984. – 394 с.
2. Цветаева М. Избранные произведения. – М.: Русская литература, 1965. – 770 С.
3. Цветаева М. Неизданное. Сводные тетради. – М.: АСТ, 1997. - 693 С.
4. Цветаева Марина Ивановна. Стихотворения. – Казань: Татарское кн. изд-во, 1983. – 272 С.
5. Литература. Справочник абитуриента / Под общей редакцией В.Е. Красовского. – М.: Филол. об-во СЛОВО, ООО Фирма Издательство АСТ, 1999. - 736 С.
6. Чудное мгновенье. Любовная лирика русских поэтов. Кн. 1/ Сост. Л. Озерова. – М.: Художественная литература, 1988. – 447С.

7. S. Elena «Paralinguistik means and their role in the organization and understanding of aliterary text», ACADEMICIA An international Multidisciplinary Research Journal 11(12), 89-92, 2021.

8. Kurbanova M.O. end... « Poetry of Marina Tsvetaevoi» , Zien Journal of Social Sciences and Humanities, 8, 1-2.

Retrieved from <https://zienjournals.com/index.php/article/view/155>

9. Kurbanova M.O. end... «Characteristics Of Neologismus Greated in The Epics of Indepence», Retrieved from:
<https://periodica.org/index.php/journal/article/view/30>